

Estrategia informática en la atención del servicio del seguro facultativo

H. Díaz Rincón^{1*}, J.A. Navarrete Prieto¹, N.P. Flores Azcanio², J.R. Sánchez García², L. G. Galeana Victoria²

¹Tecnológico Nacional de México /Instituto Tecnológico de Tlalnepantla

² Universidad Politécnica del Valle de México

*c.computo.sie@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Como una estrategia de apoyo en los servicios al estudiante en esta pandemia de Covid-19, el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA), desarrollo una herramienta digital para facilitar el alta del seguro facultativo que le permita al estudiante realizar el proceso sin necesidad de acudir al Campus estableciendo como objetivo desarrollar una herramienta digital que apoye el servicio de atención de los tramites del esquema de aseguramiento médico al cual los estudiantes tienen derecho una vez que están inscritos. Se utiliza una investigación de campo y documental aplicando entrevistas no estructuradas y observación directa permitiendo obtener un sistema informático estratégico transaccional para el apoyo a la gestión administrativa de la inscripción al IMSS que fortalecerá y agilizará los servicios en línea que ofrece la institución mejorando tiempos de respuesta junto con la disminución de costos en recursos utilizados para el proceso incluyendo mejoras tecnológicas en la atención al estudiante.

Palabras clave: estrategia, tecnología, servicios, sistema de información

Abstract

As a strategy to support student services in this pandemic Covid-19, the Technological Institute of Tlalnepantla(ITTLA), developed a digital tool to facilitate the registration of medical insurance that allows the student to perform the process without the need to go to the Campus establishing as an objective to develop a digital tool to support the service of the procedures of the medical insurance scheme to which students are entitled once they are enrolled. A field and documentary research is used applying unstructured interviews and direct observation allowing to obtain a strategic transactional computer system to support the administrative management of the IMSS enrollment that will strengthen and speed up the online services offered by the institution improving response times along with the reduction of costs in resources used for the process including technological improvements in student care.

Key words: strategy, technology, services, information system

Introducción

Aplimedia [1] indica “hoy en día la importancia que ha alcanzado la sistematización en las empresas es vital, debido al progreso de las tecnologías y su involucramiento en todas las áreas de las organizaciones e instituciones se vuelve más necesario su uso. Así que, no se minimice el valor que esta involucra en las organizaciones para que día con día se mantenga con ventajas competitivas que le permitan competir en un nuevo mercado globalizado. Principalmente le proporciona información veraz y oportuna permitiéndole decisiones acertadas para permanecer al frente de los adelantos tecnológicos que le acrecienten el rendimiento dentro de su organización.” [1]

Los grandes avances de la Tecnología Informática (TI) permiten proporcionar herramientas de apoyo a las organizaciones a través de la automatización de los sistemas de información para que los integren de forma confiable y eficaz, pero esto genera cambios organizacionales ya que los empleados y usuarios deberán desarrollar nuevas habilidades digitales. Es por ello por lo que el

compromiso en el desarrollo de estas debe incluir la facilidad de su inclusión al usuario, con la finalidad de asegurar que los procesos proporcionen la información requerida en la forma que el usuario lo indique y que le sea transparente para que se vaya familiarizando con la nueva forma de manejo de esta. Es así como se reflexiona la vital importancia de manejar las tecnologías adecuadas para el procesamiento y transferencia de los datos que se tratarán en el sistema de información a ser utilizados por las organizaciones.

[3] menciona que los desarrollos de aplicaciones que involucran a la tecnología informática “han ocasionado una evolución considerable en el rendimiento informático” según [2], quien además alude que esto ha originado el enorme avance para el beneficio tecnológico dentro de lo que [4] define que la “Tecnología Informática de acuerdo con la Asociación de la Tecnología Informática de América (ITAA)” como

... el estudio, diseño, desarrollo, puesta en práctica, ayuda o gerencia de los sistemas informáticos computarizados, particularmente usos del software y hardware; es decir, la TI se ha enfocado al desarrollo de herramientas que permitan optimizar el uso de la información en beneficio de la organización, volviéndose un facilitador del negocio.[4]

Es así como la herramienta desarrollada tiene como objetivo mejorar la productividad de los trámites y la simplificación del servicio de proceso de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), considerando además a [5] quien describe “una de las manifestaciones más conocidas de la e-Administración es la difusión de páginas web en el sector público, que ha abierto nuevas oportunidades a las administraciones locales para relanzar procesos de modernización administrativa gracias a su potencial para mejorar la provisión de información y la prestación de servicios públicos, así como la gestión pública”.

Complementariamente [6] sugiere de acuerdo con [7] que “el análisis de sistemas se refiere a los medios por los que se planea un sistema de información”, incluyendo que el analista de sistemas es responsable de determinar los problemas que un sistema” de información (tecnológicamente sofisticado o no) debe resolver, sus características, los cambios que es necesario realizar, así como su viabilidad y sustentabilidad”. [6]

Por su parte [8] acorde a lo que indica [9] describe el “Gobierno Electrónico se refiere a la provisión de información, servicios o productos a través de medios electrónicos, que se pueden obtener en cualquier momento y lugar; ofreciendo valor agregado para todos los participantes en la transacción” y completa con lo que [10] señala acerca del “Gobierno Electrónico el cual, generalmente se está centrando en un mayor uso de tecnologías de información, pero considera más importante el alcanzar un uso más estratégico de estas en el sector público”.

En el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla existe una comunidad estudiantil de 5,656 estudiantes matriculados a nivel licenciatura y posgrado, siendo 800 estudiantes aproximadamente de nuevo ingreso; según los datos institucionales reportados para el informe anual que corresponde al periodo Agosto - diciembre 2019, y es el departamento de Servicios Escolares quien estratégicamente planea y organiza continuamente diferentes procedimientos internos para dar atención y respuesta a los compromisos de la permanencia escolar con calidad, de ahí la importancia de automatizar el procedimiento de la incorporación al régimen obligatorio del seguro social a los estudiantes vigentes del instituto, utilizando para esto una serie de documentos y procesos internos que son realizados de forma manual apoyándose con una herramienta de ofimática como es Excel.

La herramienta tiene como base el Sistema de Información para la mejora de la atención en el servicio al estudiante integrando los requisitos para alta al seguro facultativo que solicita el IMSS, otorgando los recursos de información necesarios para efectuar la integración de la esta, permitiendo que sea consultada por parte del usuario en el horario que desee, por lo que es necesario considerar una aplicación web que permita desde el lugar en que se encuentre, pueda hacer uso de sus servicios, además de que integre una interfaz intuitiva y fácil de usar para los mismos, requiriendo solo los datos básicos esenciales en línea para crear el alta del seguro facultativo, incluyendo al mismo tiempo la implementación del procesamiento automático de datos por lotes(batch) para agilizar el registro incluyendo la generación del documento con el formato requerido por el IMSS.

Para desarrollar el sitio web se utiliza HTML, CSS y JavaScript como lenguajes fundamentales y se incorpora en el diseño de este como un framework “Responsive Web Design”, que permite al usuario acceder al sistema web desde el navegador utilizando diferentes dispositivos ya sea un móvil, Tablet o PC,

Metodología

Con base en lo que se menciona en [11] quienes señalan que, los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”, se aplica un estudio de carácter descriptivo ya que se adquirió información acerca del fenómeno objeto de estudio, describiendo la situación e identificando sus diferentes elementos, analizando e interpretándolos”. Junto con esta investigación se utilizan entrevistas no estructuradas, a los usuarios principales como son el Jefe de Servicios Escolares, Coordinación de Movilidad, Encargadas de Carreras siendo consideradas como usuarios potenciales del sistema.

Y considerando lo que [12] describe como metodología ágil, se establecen las bases para el desarrollo del proyecto conforme a lo que menciona [13] como:

... una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. [13]

Por lo que a partir de lo que indica [13] se establecen 2 fases: En la primera fase se inicia con el desarrollo del sistema apoyándose en la metodología XP (eXtreme Programming) para realizar el desarrollo del software, posteriormente dentro de la segunda fase, se determina el tiempo de realización de pruebas por un lapso de 6 meses a fin de detectar probables desviaciones, incluyendo cortes semestrales para verificar el buen funcionamiento del sistema y la adaptación del usuario al mismo, para ello se realizaron manuales y se programó la capacitación al personal involucrado, integrado además lo que en [14] se describe para que “un proyecto XP tenga éxito el cliente selecciona el valor de negocio a implementar basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad que puede entregar a través del tiempo”.

Para su implicación se establecen las siguientes etapas:

1. El usuario establece el valor del proceso a efectuar.
2. El desarrollador define con base en los recursos las características técnicas para su realización.
3. El usuario define los requerimientos base para la elaboración indicando sus necesidades con base en tiempo para su construcción.
4. El desarrollador crea los prototipos de acuerdo con los requerimientos.
5. Se regresa a la etapa 1.

Finalmente se indica que para cada una de las etapas el usuario y el desarrollador aprovechan el conocimiento adquirido, ya que en esta metodología se establece una comunicación entre ambos a fin de que se cumplan los tiempos que se indicaron y se le muestra en cada iteración un prototipo funcional al usuario de acuerdo a sus requerimientos dados para asegurarse de que la herramienta cuente con lo establecido por el usuario a fin de que se vaya avanzando en su desarrollo a partir desde que se inicia este y hasta la entrega final de la herramienta. [14]

Como actividad inicial se realiza la exploración que consiste en la revisión de los relatos de los cuales se extraen las tareas involucradas de lo que se va a realizar en el desarrollo de esta iteración, en este caso es verificar el proceso manual de cómo se realiza las actividades y la segunda tarea es como se integra la información en Excel para su posterior uso, posteriormente involucrando la fase de planificación, se estiman 8 semanas para realizar un diseño previo de las interfaces del sistema junto con el módulo que restringe o da acceso a los usuarios. Dentro de la revisión se definió el cómo trabajaría en el área que se implementó, para eso primero se requirió conocer el funcionamiento actual de los procedimientos, las tareas y las responsabilidades de los miembros, así como la información que requiere para su funcionamiento. Después se recopiló los problemas y puntos críticos mediante entrevistas, obteniéndose información como que el proceso se realiza cada semestre para los alumnos de nuevo ingreso y para todo aquel que esté inscrito y que lo solicite. Como parte del control de información el área indica que cada semestre se tiene más de 800 estudiantes que ingresan y que deben ser asegurados, mientras que aproximadamente más de 100 alumnos de diferentes semestres presentan problemas y desean obtener o renunciar al derecho del Seguro Facultativo, utilizando para ello 2 personas durante cada proceso semestral dando un promedio de 100 horas dirigidas a apoyar el proceso

En combinación con el usuario estas historias se realizarán por prioridad, ya que cómo resultado de esta fase se obtienen los requerimientos del sistema indicando que debe estar adaptado a las necesidades de los estudiantes del instituto, así como al personal que utiliza esta información con interfaces amigables para los usuarios, para que puedan acceder y crear los archivos requeridos por los siguientes métodos: **Captura Manual**, **Captura Automática** que incluye el procesamiento de archivos **.xlsx o .csv** y la integración de los datos obtenidos por el sitio web desarrollado utilizando el internet.

Posteriormente a las historias se establecen los requerimientos obtenidos visualizándolos en la Tabla 1, clasificándolos en funcionales y no funcionales con el propósito de establecer el direccionamiento para la elaboración y óptimo funcionamiento de la herramienta.

Tabla 1. Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales	Requerimientos No Funcionales
El sistema debe tener varias formas de obtener datos de diversas fuentes: <ul style="list-style-type: none"> • Descarga de datos de un servidor. • Archivos. • Captura manual. 	El sistema solo podrá ser utilizado por aquellas personas autorizadas (Encargado del Área, Residentes, Prestadores de Servicio Social y personal asignado temporalmente por la Jefatura del Departamento de Servicios Escolares).
El sistema debe poder conectarse a una base de datos en un servidor.	El sitio web solo dará acceso a los estudiantes y encargados del área.
El sistema debe integrar los datos requeridos de los estudiantes (nombre, numero de control, CURP, etc.).	La licencia por utilizar para el desarrollo del software de preferencia debe ser de código abierto
El sistema debe validar los datos a utilizar (Identificador de la itlla, tipo de aseguramiento, etc.).	El sitio web estará diseñado conforme a las reglas institucionales.
El sistema debe generar un archivo que cumpla con los requerimientos del sistema IDSE del IMSS.	Los datos del sistema deberán estar almacenados en un SGBD.
El sistema debe conectarse a Internet.	Los colores del sistema irán de acorde a los institucionales.
El sistema debe permitir la modificación de los datos.	El software funcionara sin internet, restringiendo algunas funciones.
El sitio web debe permitir al alumno darse de alta en línea.	El sitio web mostrara información de interés para el alumno.
El alumno recibirá un correo de confirmación del registro.	El sistema funcionara en equipos de cómputo de diferentes características.
El sitio web no permitirá la entrada a usuarios diferentes al administrador del acceso a la base de datos almacenada en el servidor.	El sistema tendrá un manual de uso.
El sistema deberá generar estadísticos de acuerdo a los indicadores institucionales	El sitio web tendrá un manual de uso.
El sistema deberá comprobar la integridad de los datos almacenados.	El sistema deberá soportar una gran cantidad de información.
El sistema generara dentro del archivo de salida, un listado de registros erróneos para su fácil manejo.	El sistema será intuitivo sin requerir grandes conocimientos ofimáticos.
El sistema generara el archivo con la fecha del día en que se realizó.	El sitio web deberá funcionar en destinos dispositivos con diferentes resoluciones.

Antes de comenzar la construcción y codificación del sistema, se utilizó un prototipo de baja fidelidad, que consiste en la creación de los diseños de las interfaces utilizando papel y lápiz para pasar posteriormente al bosquejo de la construcción usando el entorno de desarrollo Visual Studio, para la implementación de navegabilidad, funcionalidad e implementación de colores e imágenes, siendo un ejemplo de esta la parte inicial del **Ingreso al Sistema** que se visualiza en la Figura 1 donde se le muestran al usuario las forma de integración de la captura antes mencionadas para su envío al IMSS.

Figura 1. Pantalla inicial de Ingreso al Sistema

Como parte de estas opciones está la de “Captura Manual” que permite al usuario ingresar registros uno a la vez, por lo que se recomienda utilizar solo cuando no se cuente con un archivo .xlsx/.csv o la conexión al servidor no esté disponible, teniendo además el usuario administrador la oportunidad eliminar los registros seleccionados, como se puede observar en la Figura 2.

Figura 2. Captura manual de registros

Al terminar de realizar el proceso el usuario genera por la opción el archivo ya procesado y exportarlo en la ubicación que prefiera, ya que la herramienta genera el nombre del archivo automáticamente con la fecha actual y el archivo estará listo para subirse a la plataforma del IMSS.

La herramienta además incluyó un informe estadístico de estudiantes registrados temporalmente o de manera indefinida en la base de datos, siendo las variables solicitadas fecha de ingreso, el número total de hombres y mujeres incluyendo el acumulado de cada fecha de ingreso, esto como parte de los indicadores a reportar para el informe anual.

Ya dentro de la fase de Pruebas, se verifica el consumo de recursos del software, utilizando el administrador de tareas para ver los porcentajes de consumo de la tarea, donde se observa que el sistema ocupa muy pocos recursos, siendo su uso menor del 2% cuando se trabaja con el de manera normal, además se realizan pruebas de generación de archivos de los diferentes métodos de captura: **Captura de Ventana:** el cual es procesado sin verificación de campos ya que esta se realiza dentro del llenado del registro. En el de **Importación de un archivo .xlsx o .csv**, a diferencia de los otros dos métodos de captura, este al ser sensible a errores de origen externo, separa y enlista en la parte inferior todos los registros que presentaron algún error para su fácil detección y finalmente el de **Importación por Base de Datos**, este solo quiere requiere elegir el periodo interesado y no realiza comprobación debido a que esta se realizó desde que el estudiante envió sus datos desde el sitio web

Con respecto al sitio web la herramienta permite al usuario registrarse sin tener que buscar un horario específico de atención, con la finalidad de que el estudiante no tenga que acudir en forma personal al área correspondiente de su carrera en el Departamento de Servicios Escolares siendo este el objetivo principal del desarrollo estableciendo que fuera adaptativo a diferentes dispositivos como monitores, tabletas, teléfonos inteligentes, etc., además se considera que el diseño del mismo se ha apegado a los estándares de diseño publicados por el Tecnológico Nacional de México, incluyendo medidas de seguridad para que para verificación de usuarios se realice incluyendo algoritmos de encriptación, la pantalla del contenido inicial es como lo muestra la Figura 4 y el de navegación es el que se observa en la Figura.5.

Figura 4. Inicio del Sitio Web

Dentro de la navegación del sitio se especifica la opción de alta para el estudiante quién como requisito para acceder es estar inscrito lo cual se valida en la opción de inicio para lo cual el estudiante debe indicar su número de control con la finalidad de que se le genere su usuario y contraseña y sea enviado a su correo institucional.

Figura 5. Contenido de la Navegación del Sitio Web

Toda vez que se valida el acceso se le permitirá captura su información básica que solicita el IMSS para su integración por parte del Departamento de Servicios Escolares utilizando las opciones del sistema, optimizando los tiempos al utilizar la herramienta. Finalmente, se le enviara un mensaje a su correo institucional con sus datos de alta del IMSS para que el estudiante ya de manera directa realice los trámites faltantes ante la plataforma del IMSS.

Figura 8. Pantalla de validación de usuario

Resultados y discusión

Aplicar una metodología ágil permite que los desarrollos se puedan realizar de forma más rápida, sencilla y no tan complicada, uno de los beneficios de este desarrollo fue que el personal pertenecía a una sola área por lo que esto facilitó la definición de la herramienta y la aceptación del diseño de esta, para su desarrollo se utilizaron herramientas como son Visual Studio, PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript. Durante el plazo de prueba se observó ya con información por parte de los usuarios del área que se tendrán retrasos si la captura de la información básica de los estudiantes no la realizan en tiempo y forma, por lo que para contemplar esta situación se integró la opción para permitirle al responsable de carrera la integración en forma manual debido a que ya que se detectó que esta puede ser una causa de retraso, por lo que se le especificara en su proceso de inscripción la necesidad e importancia de completar la información para finalizar su proceso de inscripción a los servicios del IMSS. También los usuarios dentro de las pruebas indicaron la facilidad realizar este proceso de forma digital ya que aún y cuando estaban en sus casas, su proceso no se detuvo al contar con la herramienta mencionando que el proceso de generación del archivo en forma completa validando e integrando la información tarda aproximadamente como máximo 5 minutos lo cual facilitara el proceso del envío al IMSS.

La realización de las pruebas se aplicó posterior a la capacitación en línea, las pruebas de esta herramienta se iniciarán ya en forma operativa funcional a partir del semestre que inicia en septiembre del 2020. Además, se integró en la misma un manual de usuario y un video que se realizó de apoyo a los usuarios de forma que se auxiliaran en cualquier momento para llevar a cabo su proceso, logrando con esto la aprobación para el inicio las pruebas de esta herramienta ya en forma operativa funcional a partir del semestre que inicia en septiembre del 2020. Con este se desarrolló se comprueba que se pueden desarrollar herramientas utilizando la comunicación virtual y la experiencia de los usuarios es factible, considerando que de las principales fortalezas fue el conocimiento del área y el apoyo que se tuvo por parte de estos para indicaran como realizan el

proceso, además de contar con el apoyo y experiencia del jefe del área quién estuvo presente para la elaboración de la herramienta.

Se obtuvo una herramienta sencilla eficaz para este proceso solicitado de forma urgente ante la situación de pandemia acontecida y el ITTLA proporcionara a los estudiantes un servicio de atención digital en un aspecto tan importante como es de contar con los servicios de salud.

La construcción de la herramienta informática para el apoyo del procedimiento de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se desarrolló como un Sistema de Información para la mejora de la atención en el servicio al estudiante, proporcionando información valida e integrada de acuerdo a lo solicitado incluyendo la facilidad de acceder a la misma desde cualquier parte y horario adecuado considerando que la aplicación web permite el acceso donde quiera que se encuentre el usuario para utilizarla.

Los resultados obtenidos en esta investigación indican que los beneficios de implementar una herramienta de apoyo al proceso mejoraran en los siguientes aspectos: tiempo de respuesta, colaboración de trabajadores, servicio al estudiante, disminución en costos de recursos utilizados para el proceso. Utilizando la metodología de prototipos para la identificación de los requerimientos, estructuración de procesos puedan ser utilizados y mejorados en cada iteración de la implementación de las mejoras antes de continuar a la fase final de implementación y mejora continua.

Trabajo a futuro

Como parte incluir mejoras a esta herramienta se debe considerar la implementación de un sistema de control de registro que iguale a un carnet informativo donde se pueda integrar información importante con respecto a su seguro facultativo, como sus datos de salud (si tiene alguna enfermedad crónica, tipo de sangre, etc.) así como información de su clínica para poder ser consultada rápidamente, tratamientos especiales, seguimiento de la atención interna que se le da al estudiante por parte del servicio médico interno con que se cuenta por mencionar algunos aspectos.

Conclusiones

Para el desarrollo del sistema tomo varios enfoques como fueron:

- El proceso de acuerdo con las pruebas realizadas permitirá disminuir los tiempos de validación de la información y creación de archivos solicitados por la instancia del IMSS para su alta y/o modificación de registros de los estudiantes
- El dotar a los estudiantes y usuarios de un medio digital que disminuya el tiempo de atención para este servicio y que además lo puedan realizar desde cualquier lugar es entrar a la nueva era del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación.
- La utilización de las herramientas de desarrollo permite la compatibilidad con equipos de cómputo fijos y cualquier dispositivo móvil que posea una conexión a internet.
- La creación de formularios, diseños intuitivos y manuales permitirán a los trabajadores futuros, aun cuando sean temporales y con poca experiencia en el uso de las tecnologías ser más eficientes al realizar el proceso.
- El sistema permite la mejora e integración de nuevos módulos en su sitio web y funciones que el departamento pueda plantearse con el pasar del tiempo y en el cambio de los procedimientos.
- El proceso de acuerdo con las pruebas realizadas permitirá disminuir los tiempos de validación de la información y creación de archivos solicitados por la instancia del IMSS para su alta y/o modificación de registros de los estudiantes
- El dotar a los estudiantes de un medio digital que disminuya el tiempo de atención para este servicio y que además lo puedan realizar desde cualquier lugar es entrar a la nueva era del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación.

Referencias

- [1] Aplimedia, (2019, Abril). *Importancia de la informática en la empresa* [En línea]. Disponible en: <https://aplimedia.com/es/importancia-de-la-informatica-en-la-empresa/>. [Último acceso: Marzo 01, 2020]
- [2] S. C. Riascos, "Modelo para la evaluación de la efectividad de la tecnología informática en el entorno empresarial", *Revista electrónica de Ingeniería e Investigación*, vol. 28, no. 2, pp. 158-166, 2008. [En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-56092008000200019&lng=en&nrm=iso. [Último acceso: Marzo 01, 2020]
- [3] S. Ait-El-Hadj, *Gestión de la Tecnología: La empresa ante la mutación tecnológica*, Ed. Gestión, 1990
- [4] F. Crivaro, *La tecnología informática: Una herramienta para incrementar la productividad en conexiones*, 2007, [En línea]. Disponible en: <http://download.microsoft.com/download/9/e/3/9e38b91b-8d40-4b19-aa39-fe3673b83748/Conexiones%201.2%20.pdf>. [Último acceso: Abril 03, 2020]
- [5] J. I. Criado, "Modernización administrativa y difusión de innovaciones tecnológicas en la administración local", *Revista electrónica Internacional de Sociología (RIS)*, vol 62, nº 39, pp. 63-105, 2004. [En línea]. Disponible en: <http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/249>. [Último acceso: Marzo 17, 2020]
- [6] E. Velasco, "Ingeniería de sistemas: necesaria pero no suficiente. Un enfoque metafórico del análisis de sistemas de información", *Revista electrónica de Administración Pública*, vol. XLIII, nº 116, pp. 12-26, 2008. [En línea]. Disponible en: https://www.inap.mx/portal/images/REVISTA_A_P/revista%20rap%20116ok.pdf. [Último acceso: Abril 28, 2020]
- [7] S. Bell and A. T. Wood-Harper, *Rapid Information Systems Development*, Ed. McGraw Hill Publishing Co., 1992
- [8] J. Garcia y L.F. Luna, "Una Breve Introducción al Gobierno Electrónico: Definición, Aplicaciones y Etapas", *Revista electrónica de Administración Pública*, vol. XLIII, nº 116, pp. 49-68, 2008. [En línea]. Disponible en: https://www.inap.mx/portal/images/REVISTA_A_P/revista%20rap%20116ok.pdf. [Último acceso: Abril 28, 2020]
- [9] K. Zweers y K. Planqué, *Electronic Government. From an Organizational Based Perspective Towards a Client Oriented Approach en Designing E-Government in the Crossroads of Technological Innovation and Institutional Change*, Ed. J. E. J. 91-120, 2001
- [10] Å.Grönlund, *Electronic Government: Design, Applications, and Management*, Hershey, PA: IDEA Group Publishing, 2001. [En línea]. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/cide/20170420044526/pdf_660.pdf. [Último acceso: Marzo 01, 2020]
- [11] R. Hernández, C. Fernández y P. Baptista, *Metodología de la Investigación*, 3a. Ed. McGraw Hill, 2003.
- [12] P. Letelier and C. Penadés, "Metodologías ágiles para el desarrollo de software: eXtreme Programming (XP)", *Revista electrónica Técnica Administrativa*, Buenos Aires, vol. 5 nº 26, 2012. [En línea]. Disponible en: <http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm>. [Último acceso: Febrero 15, 2020]
- [13] K. Beck, *Una explicación de la programación extrema: aceptar el cambio*, Ed. Addison-Wesley, 2002
- [14] B. Molina, H. Vite and J. Dávila, "Metodologías ágiles frente a las tradicionales en el proceso de desarrollo de software", *Revista electrónica Multidisciplinaria de Investigación Científica*, 2(17), pp.113-121, 2018, [En línea] Disponible en: http://www.cyta.com.ar/ta0502/b_v5n2a1.htm. [Último acceso: Febrero 20, 2020]